

Wisata Susur Sungai di Banjarmasin

Ahmad Safitri

Email :

2010128210025@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Acara Kuliah Umum Dan Susur Sungai Banjarmasin adalah acara yang dihadiri oleh walikota banjarmasin, para dosen serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS se-Banjarmasin. Kedua Acara ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa Prodi Pendidikan IPS sebagai panitia pelaksana. Acara ini mengangkat Tema “ Menumbuhkan, Melestarikan, dan Mencintai Kearifan Lokal “. Pada Acara ini Walikota banjarmasin H Ibnu Sina diminta untuk dapat membuka dan memberikan materi secara resmi kepada para mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS. Acara ini juga turut mengundang Prof. Dr. Drs. Ersis Warmansyah Abbas, BA, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan IPS beserta Dosen Program Studi Pendidikan IPS.

PENDAHULUAN

Kulliah Umum dan Susur Sungai Banjarmasin, Walikota Banjarmasin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan kuliah umum dan susur sungai banjarmasin, yang mana kegiatan ini merupakan bukti kerjasama antara pemko perguruan tinggi, yang mana hal ini selaras dengan pentahelix yang melibatkan para akademis dalam sebuah pembangunan kota.

TEORI

Kata H Ibnu Sina “ Alhamdulillah kerjasama dari pemko dan Prodi Pendidikan IPS ULM, susur sungai yang ke-4 kali, hanya 2 tahun terjeda karena Pandemi, tapi branding susuban ini tetap ada yaitu susur sungai banjarmasin”. “Kemudian saya mengapresiasi untuk para mahasiswa dan mahasiswi , jadi betul-betul kampus merdeka karena sudah action di lapangan, jadi jauh sebelum mas menteri launching kampus merdeka, para mahasiswa prodi pendidikan IPS khususnya mereka sudah ada dilapangan “ Ucap H Ibnu Sina

PEMBAHASAN

Koordinator Program Studi Pendidikan IPS mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan meskipun kemarin sempat tertahan dikarenakan Covid-19, Dan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap covid-19 dan bentuk dari pembelajaran pembangunan untuk kota banjarmasin, karna kota banjarmasin sendiri merupakan kota pusat kebudayaan. Hal tersebut selaras dengan pembelajaran yang ada di program Pendidikan IPS seperti bagaimana penelitian tentang sungai, masyarakat pinggiran sungai dan kebudayaan banjar.

Harapan Prof. Dr. Drs Ersis Warmansyah Abbas, BA., M.Pd.“ Jadi mahasiswa tinggal di banjarmasin mereka harus berkontribusi, agar mahasiswa harus menyumbang sesuatu, bukan hanya sekedar untuk banjarmasin tetapi juga provinsi, untuk indonesia, untuk masyarakat. Dan kegiatan inilah bentuk-bentuk kecil yang kita lakukan. Dan semoga nanti dapat terakumulasi menjadi sesuatu yang kreativitas”

SIMPULAN

H Ibnu Sina juga mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan Oleh Program Studi Pendidikan IPS ini merupakan hal yang baik yang memang seharusnya didukung oleh Pemerintah kota.” Karena ini Program baik, kita harus juga perlu mendukung sepenuhnya, karena nanti hasilnya juga akan mendapat tulisan,dan dokumentasi. Mahasiswa harus semangat agar dapat belajar sambil berkontribusi baik terhadap kota banjarmasin maupun provinsi dan Indonesia

REFERENSI

Putra, M. A. H. (2019). Building character education through the civilization nations children. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(1), 12-17.

Putra, M. A. H., Rahman, A. M., Jumriani, J., Abbas, E. W., & Subiyakto, B. (2021). The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 121-126.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., Ramadhan, S., & Rahmatina, R. (2020). Utilization Learning Management System (LMS) of Ruang Guru for Education Teachers in Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 31-38.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., & Handy, M. R. N. (2020). The Development of a Waste Bank as a Form of Community Participation in Waste Management. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 22-30.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., & Jumriani, J. (2021). PENDIDIKAN KARAKTER ANAK JALANAN DI SEKOLAH KELAS KHUSUS PASAR LIMA BANJARMASIN. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(2), 32-36.

Putra, M. A. H., & Subiyakto, B. (2021, February). Ecological Awareness Based on Religious Activities. In *The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 311-314). Atlantis Press.

Syahrudin, S., Susanto, H., & Putra, M. A. H. (2020). Portrait of Community Economic Activities in The Riveras a Learning Resources on Social Studies With Local Culture-Based. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(2), 178-187.

Hasanah, M., Putra, M. A. H., & Yuliani, R. (2021). IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL INTELLIGENCE THROUGH EDUCATIONAL COMICS AS A OF LEARNING RESOURCES. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH* (Vol. 6, No. 2).

Norhayati, N., Abbas, E. W., & Putra, M. A. H. (2019). Social Interaction Pattern Jelai Riverbanks South Basirih. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(1), 12-20.

Chicago

Mutiani, H. S., & Putra, M. A. H. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.

Chicago

Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2020). Economic Activities in Kuin Floating Market as a Learning Resource on Social Studies. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(2), 130-140.

ABBAS, E. W., Subiyakto, B., Mutiani, M., Jamaluddin, J., & Syahrin, M. A. (2017). Kehidupan Sosial Santri di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS. *Kehidupan Sosial Santri Di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS*.